

УДК 631

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В ТАКЫРНЫХ ЗЕМЕЛЬ КАРШИНСКОЙ СТЕПИ

**Хайриддинов Акмал Ботирович¹, Мажидов Боходир Шокирович²,
Қўзибоева Азиза Қўйли қизи³**

¹Доцент, канд. Сельскохозяйственные наук Карши ДУ

²Тьютор Факультет География и агрономия Карши ДУ

³Студент Факультет География и агрономия Карши ДУ

Город Карши, Уз Рес

E-mail: akmal-4433@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5903619>

Аннотация. Проведенные научные исследования по изучению воздействия способов, количества и широты междурядной обработки хлопчатника к плотности грунта показывают, что под воздействием орошаемых вод и культивирования уплотнение верхнего пахотного слоя грунта толщиной 0 – 35 см будет продолжаться. При культивации междурядьев хлопчатника 6 раз за вегетационный период, и при образовании оросительных грядок 4 раза – т.е. при прохождении агрегата через поле 10 раз – объемная масса грунта составляет 1.47 г/см³, а при обработке 6 раз 1.36 г/см³.

Ключевые слова. Хлопчатник, структура, агротехника, почва, междурядье, грунт, плотность, орошение, растение, минимальная обработка, культивация.

В последние года в результате улучшения обеспеченности фермерских хозяйств необходимой техникой, становится интенсивнее система обработки грунта.

В некоторых агрофермерских хозяйствах Республики агрегат проходит по полю за сезон 5-8 раз - для культивации хлопчатника, 3-4 раза – для образования грядок для орошения, 2-3 раза – для проведения работ по обработке против заболеваний и вредителей, 2-3 раза для чеканки и дефолиации хлопчатника – как минимум 15-20 раз и больше. В те годы – с весенними неблагоприятностями погодных условий и с повышенной засоренности хлопковых полей сорными травами - количество обработки почвы еще увеличивается.

В Узбекском научно-исследовательском институте хлопководства (УзНИИХ) и в его филиалах такими учеными, как А.Қ.Қашқаров, З.С.Турсунхўжаев, В.П.Кондратюк, З.С.Саидумаров, З.Умаров, Ч.Аслонов, Ф.Ҳасанова проведены широкомасштабные научно-исследовательские работы в этой сфере. Как показывают результаты, что многократная

обработка грунта с легким и средним гранулометрическим составом, со слабой устойчивостью структуры, особенно с недостаточной влажностью – очень вредно. В результате многократного прохождения агрегатов через поле весной, особенно в начале вегетационного периода ускоряется уплотнение грунта, в результате чего ухудшаются водно-физические свойства почвы, нарушается питательный режим.

Как показывают научные исследования, проведенные в такырные почвах земель Каршинской степи, для всех агротехнических процессов – начиная от пахоты до сбора урожая, можно уменьшать количество прохождения тракторов через поле от 28 раз до 13-14 раз. Для этого считается целесообразным уделять особое внимание ниже следующим направлениям:

1. Ступенизация системы основной пахоты земли.
2. Уменьшение количества работ, осуществляемых весной и перед посевом в отдельности, выполнение нескольких работ за одно прохождение техники.
3. Использование комбинированных агрегатов, выполняющих необходимые работы за один проход трактора через поле.
4. Подготовка почвы к посеву за счет совмещения агротехнических мероприятий при культивировании хлопчатника и других культур, уменьшение количества междурядной обработки.

Как показывают исследования, проведенные в Кашкадарьинском филиале научно-исследовательского института хлопководства в такырные почвах (Аслонов.Ч.А), наибольшая пористость грунта образуется после пахоты, т.е. более 72% от общего объема грунта составляют поры.

Под воздействием осенне-зимних атмосферных осадков и резервного орошения грунт постепенно уплотняется. Выявлено, что после резервного орошения плотность грунта составляла 1,22-1,28 г/см³, когда после основной обработки этот показатель составлял около 1,14-1,16 г/см³.

При контрольных вариантах подготовки почвы к посеву, при обработке почвы в 5 раз, объемная масса почвы составляла 1,37-1,42 г/см³, при минимальной обработке, т.е. при обработке 2 раза этот показатель составлял 1,26-1,31 г/см³.

Проведенные научные исследования по изучению воздействия способов, количества и широты междурядной обработки хлопчатника к плотности грунта показывают, что под воздействием орошаемых вод и культивирования уплотнение верхнего пахотного слоя грунта толщиной 0

– 35 см будет продолжаться. При культивации междурядьев хлопчатника 6 раз за вегетационный период, и при образовании оросительных грядок 4 раза – т.е. при прохождении агрегата через поле 10 раз – объемная масса грунта составляет 1.47 г/см^3 , а при обработке 6 раз 1.36 г/см^3 . В конце вегетационного периода еще большее уплотнение пахотного слоя не наблюдалось

Выявлено, что изменение плотности грунта влияет и на другие такие важные агрономические водно-физические свойства грунта, как уровень влажности, водопроницаемость, гранулометрический состав. Т.е. когда при прохождении агрегата через поле 16-18 содержание агрономически ценных частиц (от 0,25мм до 10мм) составляло 52-57%, при прохождении агрегата через поле 11-13 раз, этот показатель составлял 75-82%. Значит, в такырные почвы при механическом воздействии ему в физически зрелом состоянии, он становится очень склонным к уплотнению, увеличивается содержание пылеобразных частиц, а такое состояние особенно ранней весной является причиной образования твердого слоя грунта.

Как показывают результаты проведенных научных исследований, повышение плотности грунта оказывает негативное влияние на рост и развитие растения. В результате уменьшения питаемой площади корневой системы хлопчатника относительно замедляется развитие хлопчатника, задерживается созревание урожая.

При минимальной обработке почвы снижается расход горюче-смазочных материалов на 38,3%, не причиняя вреда урожайности данной культуры.

В результате сокращения количества обработки, предотвращения уплотнения грунта, водно-физические свойства и питательный режим грунта сохраняют свою стабильность в течении всего вегетационного периода. В результате чего повышается урожайность хлопка на 2.5-3,5 ц на один гектар площади.

Использованная литература.

1. Р.Курвонтоев, А.Мусурмонов, Н.Солиева, И.Ўрозбоев. Дехқончилик тизимида зироатлардан мўл ҳосил етиштиришнинг манба ва сув тежовчи технологиялари. Тупроқ структура ҳолатининг кам ишлов бериш таъсирида ўзгариши. Тошкент-2010 й

2. Ф.Хасанова, А.Караханов, И.Карабаев, А.Хайдаров, М.Хасанов, Ш.Саломов, Д.Мавлянов. Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш. Ғўза мажмуидаги экинларни

парваришларда тупроққа минимал ишлов берувчи ресурстежамкор технологиялар ва техник ишланмалар. Тошкент-2011 й

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

